

**UZBEK STATE
UNIVERSITY OF
PHYSICAL CULTURE
AND SPORT**

**MINISTRY OF SPORTS OF
THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**MANAGEMENT AND
ORGANIZATION OF
SPORT EVENTS**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**"SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SECTOR IN
THE CONDITIONS OF THE NEW UZBEKISTAN: THE ROLE OF
SPORTS MANAGERS AND MARKETERS IN SOLVING MODERN
PROBLEMS "**

Chirchik, Uzbekistan-2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

**MENEJMENT VA SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH
KAFEDRASI**

**“YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA SPORT
SOHASINI BARQAROR RIVOJLANISHI: DOLZARB
MUAMMOLARNI HAL ETISHDA SPORT
MENEJERLARIVA**

MARKETOLOGLARINING O‘RNI”

XALQARO ILMIIY ANJUMANI

2025 yil 28 noyabr

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СПОРТА В
УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ
СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И
МАРКЕТОЛОГОВ В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОБЛЕМ»**

28 ноябрь 2025 года

Чирчик – 2025

2. Буева Л.П. Человеческий фактор: новое мышление и новое действие. – М., 2018. – 63 с.
3. Парыгин Б.Д. Психологическая готовность к работе в новых условиях: проблемы, тенденции и пути решения. Психологический журнал. – 2016. – Т. 7. - №6. – С. 3-13.
4. Нурлыбекова А.Б. Становление и реализация субъектов педагогического процесса в образовании и спорте \ Материалы научно-практич. конфер. – Алматы, 2019. – С. 59-65.

TA'LIM MUASSASALARIDA TABAQALI YONDASHGAN HOLDA JISMONIY TARBIYA FANINI O'RGANISHDA UZVIYLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI

*Aripov Yu.Yu.,
O'zDJTSU Menejment va sport tadbirlarini
tashkil etish kafedrasini kafedrasini
professor, p.f.n.*

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. «Ta'lim to'g'risidagi»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimining asosi yaratildi.

Uzluksiz ta'lim-chuqur, har taraflama asosli ta'lim-tarbiya berish, mutaxassis kadrlar tayyorlashning turli-tuman shakl, usul, vosita, uslub va yo'nalishlarining mukammal uyg'unligidan iboratdir. Uning turli komponentlarining o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, muayyan usul va uslublarning ta'lim sharoitiga oqilona sharoitiga tatbiq etilishi uzluksiz ta'lim sifatini ta'minlaydi.

Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi uzviylik va uzluksizlik tamoyiliga asoslangan bo'lib, ta'lim turlari, bosqichlari o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlashni nazarda tutadi.

Shunday ekan, ta'limda uzviylikni ta'minlash muammosi hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Ayinqsa, bu muammoning echimi umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limlari bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida barcha fanlar qatori jismoniy tarbiyadan bilim, ko'nikma va malakalarning uzluksiz va uzviylik asosida o'qitilishi katta ta'lim va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fanining mazmunini qayta tahlildan o'tkazish, ta'lim bosqichlarini tubdan isloh qilish va hayot bilan bog'lash bugungi kunning dolzarb muammolaridani hisoblanadi.

Shu maqsadda, mazkur maqolada bizlar quyidagi ana shu muammo echimini jismoniy tarbiya fanini o'qitishdagi uzviylik muammosini qisman bo'lsada hal etish maqsadida, ta'lim muassasalarida o'qitiladigan jismoniy tarbiya fanining barcha bo'limlarida sport turlariaro, nazariya va amaliyot uzviyligini ta'minlash modelini, uslubiyotini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik asoslash zarur deb bilamiz hamda mazkur muammoga alohida e'tibor qaratdik.

Buning asosiy sabablaridan biri shuki, kasb-hunar kollejlarda jismoniy tarbiyani o'qitishdagi uzviylik borasida chuqur muammolar borligini bevosita tasdiqlaydi. Ulardan biri davlat ta'lim standartlari va namunaviy o'quv dasturlaridagi uzviylikni bevosita amaliyotga, ya'ni o'quv jarayoniga tatbiq etish muammosidir. Uni hal etish uchun o'qitishning metodik tizimini takomillashtirish, xususan yangi shakl, usul va vositalarni yaratish va ulardan foydalanish lozim.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Ta'lim tizimini isloh qilishdan asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni maktab amaliyotiga tadbiq etish hisoblanadi.

Biroq, jismoniy tarbiya ta'limi sohasida bunday yangi texnologiyalarni qo'llanishi hozirgi zamon jamiyatining jismoniy tarbiya sohasidagi bilimli, sog'-salomat, mustaqil va barkamol maktab bitiruvchilariga bo'lgan ehtiyojiga nisbatan fojeali darajada ortda qolmoqda.

Jismoniy tarbiya ta'limini takomillashtirish zarurati, xususan uni individuallashtirish nuqtai nazaridan, bilan o'quv jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish sohasidagi ilmiy asoslangan yondashuvlar mavjud emasligi orasidagi tafovut (ziddiyat) mazkur tadqiqotlardagi ilmiy muammo dolzarbligini tasdiqlaydi.

Jismoniy tarbiya ta'limida tabaqalashtirish texnologiyasidan foydalanganda ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bo'yicha ta'lim jarayonini optimallashtirish masalalari qanday echilishi zarurligini aniqlashdan iborat.

Shuni uqtirib o'tish kerak-ki, jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv jarayonini optimallashtirishning usul va uslublarini qo'lanishga yaroqlilik darajasini o'rganish tizimning (o'quv jarayoni nazarda tutilmoqda) murakkabligi sababli

optimallashtirish masalasi ko'p kriteriya (mezon)li ekanligi, jismoniy tarbiya ta'limida bugungi kunda mavjud bo'lgan tabaqalashtirilgan yondashuv esa yagona ajratilgan (faqat harakatni rivojlantiruvchi harakatlarga o'rgatish yoki faqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish) kriteriy bo'yicha optimallashtirish masalasini hal qiladi va ko'p kriteriyli masalaga o'tishni nazarda tutmasligi to'g'risida xulosaga olib keladi.

Har qanday ta'lim texnologiyasi shu jumladan, tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasi ham ta'lim uslubiyotiga xos bo'lgan mantiqqa asoslangan.

Texnologiya uslubiyotni mazmunan o'zgartirmaydi, balki ta'limni optimallashtirish tamoyiliga amal qilgan holda faqat o'z maqsadiga eng effektiv yo'l bilan erishish uchun, balki o'quv materialini qayta tuzish jismoniy tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lgan ikki guruh uchun xolos. Texnologiya o'quvchilarni joylashtirish usullarini va o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida topshiriqlarni bajarish tartibini o'zi uchun tanlab oladi.

Ta'lim texnologiyasi deganda ***o'quv dasturida rejalashtirilgan, o'qitish tizimining shakli, usullari va vositalarini ifodalaydigan, qo'yilgan maqsadga eng effektiv yo'l bilan erishishni ta'minlaydigan ta'lim mazmunini amalga oshirish usuli*** tushuniladi. Shunday qilib, ta'lim texnologiyasi – bu ta'limni amalga oshirishning usulidir.

Tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarining an'anaviy o'quv yuklamasi rejimidagi jismoniy tarbiya ta'limi mazmuniga yagona talablar sharoitida o'quvchining individual qobiliyat va xususiyatlarini inobatga olish va takomillashtirish hisobiga o'quv jarayoni sifatini ko'tarish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya nazariyasida quyidagi pedagogikaga ixtisoslashgan tushunchalarning ta'rifini keltirish mumkin :

Jismoniy tarbiya ta'limi – bu insonni maqsadga yo'naltirilgan jismonan shakllanishidir;

Jismoniy tarbiyalanish – bu shaxsni jismoniy barkamollikka erishish nuqtai nazaridan maqsadga erishishni yo'naluvchanlikni shakllantirishdir;

Jismoniy tarbiyaga o'qitish – bu jismoniy barkamollikka erishishning ijtimoiy tajribasini o'zlashtirish maqsadida maqsadga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish;

Jismoniy tarbiya ta'limi natijasi – bu jismoniy tarbiyaning maqsadli mohiyati sifatida ifodalangan jismoniy barkamollikka erishish darajasidir;

Jismoniy barkamollik (keng ma'nodagi ushbu tushuncha)– bu maqsadga yo'naltirilgan garmonik rivojlangan inson organizmini shakllantirishdan iborat bo'lgan jismoniy tarbiyaning maqsadli mohiyatidir.

Tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi – bu insonning individual qobiliyatlarini rivojlantirish orqali uni maqsadga yo'naltirilgan jismonan shakllantirishdir.

Tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasi – bu tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limining mazmunini ta'limning maqsadiga effektiv yo'l bilan erishishning vositalar tizimi, usullari va tashkiliy shakllari orqali amalga oshirish usulidir.

Shunday qilib, vaziyat vakillari har xil insonlarda turli-tuman qobiliyatlar bor ekanligini tan olgan holda, turli bolalarni o'qitishda yagona ta'lim strategiyasidan foydalanish mumkin emasligi to'g'risidagi xulosaga keladilar. Biroq, har bir insonni turlicha o'qitilishini aqlga sig'dirib bo'lmasligi sababli, ularning ta'limga nisbatan asosiy g'oyalari tabaqalashtirish g'oyasi, ya'ni o'quvchilarning ma'lum tipdagi guruhlarini ajratish va ushbu guruhlariga nisbatan ta'limning maxsus usul va uslubiyotlarini ishlab chiqish, ma'lum mantiqqa mansub bo'lgan o'quv materialini tuzish, nazorat va baholashning maxsus usullarini qo'llash hisoblanadi.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan.

Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash, jismoniy rivojlanishini ta'minlash, jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Bu masalani hal kilishning asosiy yo'llaridan biri tabaqalashtirish asosida jismoniy tarbiya jarayonida sport turlarini o'rgatishda uzviylikni ta'minlash ham izlanishlarning tashkil etilayotganligi alohida e'tiborga molikdir.

Ta'lim jarayonining har bir bosqichida o'quvchi-talabalarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olib olib, dastur doirasidagi uzviylikni ta'minlash uchun har bir bosqichda ayni bir mavzuni qanday qilib, qaysi talablar asosida o'qitish lozimligini ta'lim standartlarida keltirilgan bilim, ko'nikma va malakalarning minimal talablaridan kelib chiqqan holda belgilanishi lozim. Zurruriyat tug'ilgan taqdirda, DTSni amaliy tajribalardan kelib chiqqan holda takomillashtirish zarur.

Shuning uchun o'rta maxsus, ta'limi muassasalari o'quvchi-yoshlariga jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashish muammolarini ilmiy ishlab chikish, ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini va jismoniy rivojlanishini yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'qitishga bunday yondashuv ta'limi muassasalari o'quvchi-yoshlarining bilimlardagi bo'shliqlarini to'ldirishga va amalda uzviylikni, ta'lim jarayoni markaziga o'quvchi shaxsi qo'yilgan tabaqalashtirilgan va tom ma'noda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Василков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / А.А. Василков.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008.- 381 с.
2. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 264 с.
3. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010. - 464 с.
4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие/ Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов. – 7-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 480 с.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст]: учебник для вузов физической культуры / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
6. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.
7. Salomov R.S. Jismoniy madaniyat nazariyasiga kirish. Talabalar, magistrilar va mutaxassislar uchun o‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zDJTI, 2002. -77 b.
8. Salomov. R.S., Kerimov F.A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma- T.: O‘zDJTI nashriyot-matbaa. 2009.-126b.
9. Usmonxujayev T.S. Bolalar spor mashg‘ulotlari nazariyasi va uslubiyati. - T.: O‘zDJTI, 2006. -205 b.
10. Юнусова Ю.М. Основы методики физической культуры. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений -Т.:Лит. фонд союза писателей Уз.2005. 208с.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Маткаримова Н.Т.

УзГУФКС

nar-saidova@yandex.ru

Аннотация: настоящий тезис посвящен анализу предпринимательской деятельности государственных спортивных организаций в Республике Узбекистан. В условиях рыночной экономики и активной государственной поддержки развития спорта, поиск и

Нуртаев А.Н. Сапараев Е.Б. Демеуов А.К. Алтаева Г.Н У.Жанибекова. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.	34
Aripov Yu.Yu. TA'LIM MUASSASALARIDA TABAQALI YONDASHGAN HOLDA JISMONIY TARBIYA FANINI O'RGANISHDA UZVIYLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	39
Маткаримова Н.Т. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Ismagulova G. N. To'raboyeva D. M O'ZBEKISTONDA MAHALLIY SPORT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH (TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA)	49
Zakirova Umida Maxamadaminovna Qo'chqorova Xursanoy Dilshod qizi. BRENDNI RIVOJLANTISH VA INVESTITSIYALAR JALB QILISHNING IQTISODIY ASOSLARI.	51
Achilov A.M. Rasulov A.S. JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI RIVOJIDA MENEJERLER VA ULARNING VAZIFALARI	55
Yoldashov. Sh.S. YOSH CHAVANDOZ-SPORTCHILARNI BOSHQARISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLAR.	58
AVLIYOQULOV A.Sh O'ZBEKISTONDA FUTBOLNI RIVOJLANTIRISHDA TASHKILY-BOSHQARUV MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.	62
Abduraxmonov Vasiliddin Fazliddin o'g'li KURASH MASHG'ULOTLARINING OMMAVIY SPORTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI	69
Yo'ldasheva Kamola Uktamovna 2024-YILDA ROSSIYANING KAZAN SHAHRIDA O'TKAZILGAN "KELAJAK O'YINLARI" MULTISPORT MUSOBAQASINING AHAMYATI.	73
Panayeva Umida Normatova Ozodxonov Afzalxon Azizxon o'g'li XALQARO MARKETING TADQIQOTLARI: IJTIMOYIY METODLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR	75
Bahromov Abduxakimxoja Doniyor o'gli SPORT TASHKILOTLARINING IQTISODIY O'SISHI VA RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA STRATEGIK BOSHQARUV DAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARINI ASOSLASH	84
Suvanov Jaxongir Eshpulatovich SPORT TASHKILOTINING MOLIYAVIY BARQARORLIGI SPORT INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA.	86
G.M.Zoitova G.I. Abdireimova SUZISH SPORTI XIZMATLARINI TARG'IB QILISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR VA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.	89
G.Zoitova G. Abdireimova THE IMPACT OF DIGITAL PLATFORMS ON THE PROMOTION AND MANAGEMENT OF SWIMMING COMPETITIONS	93